

TALABALAR AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHDA BLUM TAKSONOMIYASI METODIDAN FOYDALANISH

Abduxolikova Nasiba Alijonovna

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti

dotsenti, falsafa fanlari doktori, PhD

998 94 303 99 91; E-mail: abduholiqovanasiba@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173087>

Annotatsiya: Axborot savodxonligi zamonaviy ta'limning muhim mahorati bo'lib, o'quvchilarning ma'lumotni topish, baholash, sharhlash va undan samarali foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bloom taksonomiyasi, ta'lim maqsadlarini tasniflash uchun keng tan olingan asos bo'lib, turli darajadagi kognitiv murakkablik bo'yicha axborot savodxonligini baholashning tizimli usulini taklif etadi. Ushbu maqolada Bloom taksonomiyasi o'quvchilarning axborot savodxonligini rivojlantirishni baholashda qanday qo'llanilishi, har bir darajani - eslab qolish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish - ko'nikma rivojlanishi uchun mezon sifatida o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Bloom taksonomiyasi, axborot savodxonligi, baholash usullari, oliy ta'lim, kognitiv rivojlanish, tanqidiy fikrlash.

Kirish. Axborot savodxonligi raqamli asrdagi asosiy ko'nikma bo'lib, o'quvchilarga ma'lumotlardan mas'uliyatli va samarali foydalanish, talqin qilish va foydalanish imkonini beradi. Blum taksonomiyasi, ta'lim maqsadlarini turkumlashning ierarxik tizimi axborot savodxonligini rivojlantirishning turli bosqichlarini baholash uchun qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqola o'quvchilarning axborot savodxonligini baholashda Bloom taksonomiyasidan qanday foydalanish mumkinligini o'rganadi va o'qituvchilarga baholashni asosiy bilimlardan ilg'or tanqidiy fikrlashgacha kognitiv taraqqiyotni aks ettiradigan tarzda tuzishga yordam beradi.[1] 1956 yilda Benjamin Bloom tomonidan ishlab chiqilgan va 2001 yilda qayta ko'rib chiqilgan Bloom taksonomiyasi kognitiv qobiliyatlarni oltita darajaga ajratadi: eslash, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish. Har bir daraja kognitiv rivojlanish bosqichini ifodalaydi va o'qituvchilarga o'quv maqsadlari va baholash vazifalarini bajarish uchun asos yaratadi.

Axborot savodxonligini baholashda Bloom taksonomiyasini qo'llash

Eslash. Ushbu asosiy darajadagi talabalar ishonchli manbalarni aniqlash va umumiy tadqiqot atamalarini tan olish kabi ma'lumotlarni eslab qolish qobiliyatini namoyish etadilar. Ushbu darajadagi baholash usullari o'quvchilardan ishonchli ma'lumot manbalarini, kalit so'zlarni yoki axborot savodxonligidagi fundamental tushunchalarni aniqlash so'raladigan viktorinalar yoki ko'p tanlovli savollarni o'z ichiga olishi mumkin.[2]

Tushunish. Ushbu bosqich tushunishni o'z ichiga oladi, bu erda talabalar ma'lumotni tushuntiradilar yoki umumlashtiradilar. Axborot savodxonligi uchun bu manbani ishonchli qiladigan mezonlarni tavsiflashni yoki tadqiqot maqolasining asosiy dalillarini umumlashtirishni o'z ichiga olishi mumkin. Baholash usullari qisqa javobli savollar yoki talabalar axborot sifatini tushunishlarini namoyish etadigan aks ettiruvchi jurnallarni o'z ichiga olishi mumkin.

Murojaat qilish. Ilova darajasida talabalar amaliy kontekstlarda axborot savodxonligi ko'nikmalaridan foydalanadilar, masalan, tadqiqot ishi uchun manbalarni topish yoki

manbalarga to'g'ri murojaat qilish. O'qituvchilar ushbu bosqichni talabalardan bibliografiyaga izoh berish, ma'lumotlar bazasini qidirish yoki muayyan mavzular uchun manbalarning dolzarbligini baholash kabi vazifalarni bajarishni so'rash orqali baholashlari mumkin.

Tahlil qilish. Tahlil uning tarkibiy qismlari va munosabatlarini tekshirish uchun ma'lumotni parchalashni o'z ichiga oladi. Bu darajadagi talabalar manbalarni tarafkashlik uchun baholashlari, matn ichidagi dalillarni tahlil qilishlari yoki turli axborot manbalarini solishtirishlari mumkin. Ushbu mahoratni baholash uchun o'qituvchilar amaliy misollar yoki murakkab matnlarni taqdim etishlari va talabalardan taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi va dolzarbligini tahlil qilishni so'rashlari mumkin.

Baholash. Bu daraja talabalardan ma'lumotlarning sifati va haqiqiyliigi to'g'risida xulosa chiqarishni talab qiladi, masalan, manbalarning ishonchliligini yoki ma'lum ma'lumotlardan foydalanishning axloqiy oqibatlarini baholash. Tadqiqot tanqidlari, o'zaro sharhlar yoki bahslar kabi topshiriqlar o'qituvchilarga o'quvchilarning axborot savodxonligi bo'yicha baholash ko'nikmalarini baholashda yordam beradi.[3]

Yaratish. Bloom taksonomiyasining eng yuqori darajasida talabalar ilmiy maqola, taqdimot yoki media-loyiha kabi original ishlarni yaratish uchun ma'lumotlarni sintez qiladilar. Bu daraja talabalarning ilg'or axborot savodxonligi ko'nikmalarini aks ettiruvchi bir nechta axborot manbalarini izchil argument yoki loyihaga birlashtirish qobiliyatini baholaydi. O'qituvchilar buni talabalardan ma'lumot to'plash, baholash va sintez qilish qobiliyatini ko'rsatadigan tadqiqot loyihalarini ishlab chiqarishni talab qilish orqali baholashlari mumkin.

Axborot savodxonligini baholash uchun Bloom taksonomiyasini qo'llash bir qator afzalliklarni beradi. Har bir daraja asosiy bilimlardan murakkab tanqidiy fikrlashgacha bo'lgan axborot savodxonligining aniq rivojlanishini ta'minlaydi. Bloom tizimi talabalarning kognitiv rivojlanishiga mos keladigan, har bir bosqichda maqsadli fikr-mulohazalarni osonlashtiradigan tabaqalashtirilgan baholash vazifalarini bajarishga imkon beradi. Har bir darajani ko'rib chiqish orqali o'qituvchilar ko'nikmalarining to'liq spektrini baholashlari mumkin, bu esa o'quvchilarning asosiy va yuqori darajadagi axborot savodxonligi ko'nikmalarini egallashini ta'minlaydi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, axborot savodxonligini baholash uchun Bloom taksonomiyasidan foydalanish nafaqat kognitiv rivojlanishni o'lchashga yordam beradi, balki o'quvchilarni bosqichma-bosqich mahorat darajasini oshirishga undaydi. Axborot savodxonligini baholash uchun Bloom taksonomiyasini amalga oshirishdagi qiyinchiliklar o'quv maqsadlarini har bir kognitiv darajaga moslashtirish uchun keng qamrovli rejalashtirish zarurati va asosiy ko'nikmalarni egallashni ta'minlamasdan yuqori darajalarga ortiqcha e'tibor berish xavfini o'z ichiga oladi. Talabalar murakkab vazifalarga o'tishdan oldin asosiy ma'lumot savodxonligini mustahkamlovchi baholashlardan foydalanib, asta-sekin o'quvchilarning ko'nikmalarini pastdan yuqori darajaga o'tkazing. Bloom taksonomiyasining har bir darajasini har tomonlama baholash uchun viktorinalar, amaliy tadqiqotlar, loyihalar va mulohazalar kabi turli baholash usullaridan foydalaning.[4] Talabalarni har bir darajadagi o'rganishlari haqida fikr yuritishga undash, ularning taraqqiyoti va yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashga yordam bering.

Xulosa. Bloom taksonomiyasi o'quvchilarning axborot savodxonligini rivojlantirishni baholash uchun qimmatli asosni taklif etadi, asosiy esdalikdan tortib to ilg'or sintezgacha kognitiv ko'nikmalarni o'lchash uchun tizimli yondashuvni taqdim etadi. Bloomning ierarxik modelini qo'llash orqali o'qituvchilar axborot savodxonligini tizimli va yaxlit tushunishni

rivojlantirishi mumkin, bu esa o'quvchilarni bugungi axborotga boy jamiyatda zarur bo'lgan muhim ko'nikmalar bilan qurollantiradi. Baholashning ushbu usulini amalga oshirish talabalarda o'z ilmiy va kasbiy hayotida axborotni topish, baholash va mas'uliyat bilan foydalanish uchun zarur bo'lgan barcha kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi.

References:

1. Smayda T. J. What is a bloom? A commentary //Limnology and Oceanography. – 1997. – T. 42. – №. 5part2. – C. 1132-1136.
2. Mustafayeva N. U. The role of bloom taxonomy in ddeveloping pragmatic competence in teaching english //Prospects of development of science and education. – 2023. – T. 1. – №. 14. – C. 249-299.
3. Abdurakhimova N. Bloom's taxonomy and scaffolding in the formation of foreign language communicative competence //Академические исследования в современной науке. – 2023. – T. 2. – №. 21. – C. 78.
4. Forehand M. Bloom's taxonomy //Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. – 2010. – T. 41. – №. 4. – C. 47-56.ISSN 2181-9203. – C. 341.
5. Abduholiqova N. Axborotlashuv davrida jamiyat rivojiga ta'sir etuvchi omillar// Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi 2023/12/9, b. 493.
6. Abduholiqova N. Yosh avlod tarbiyasida axloqiy ma'rifatni shakllantirish orqali yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarga tobeligini oldini olish // Ijtimoiy fanlarda innovasiya ilmiy jurnali, 2021/12/25, b. 116.